

7. Слободчиков В.И. Со-бытийная образовательная общность – источник развития и субъект образования // Ученые записки. 2010. Т. 3. Сер. Психология. Педагогика. № 2 (10). С. 3 – 8.

ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ НА ИХ УСПЕВАЕМОСТЬ

Муева Ангелина Викторовна

заведующая кафедрой психологии

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ имени Б.Б. Городовикова», Россия.

Очирова Анита Вениаминовна

Магистр 2 курса направления подготовки

«Психолого-педагогическое образование»,

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ имени Б.Б. Городовикова», Россия

Аннотация. Отношения между родителями и детьми играют решающую роль в успеваемости ребенка. Вовлечение семьи, которое предполагает сотрудничество между семьями и школьным персоналом, имеет важное значение для социального и академического развития ребенка. Когда семьи и школы работают вместе, у детей больше шансов добиться успеха. Эффективное взаимодействие с семьей предполагает взаимное уважение, доверие и постоянное общение между педагогами и семьями.

Ключевые слова: участие родителей, академическая успеваемость, детско-родительские отношения.

Annotation. The relationship between parents and children plays a crucial role in a child's academic performance. Family involvement, which involves collaboration between families and school staff, is essential for a child's social and academic development. When families and schools work together, children have a better chance of succeeding. Effective interaction with the family presupposes mutual respect, trust and constant communication between teachers and families.

Keywords: parental involvement, academic performance, child-parent relations.

Исследователи В.С. Гролник, М.Л. Слоуачек, С.Д.Литвак и другие неизменно отмечают, что участие родителей оказывает положительное влияние на успехи детей в учебе, включая повышение успеваемости учащихся, улучшение посещаемости и поведения, а также улучшение социально-эмоциональных навыков. Кроме того, вовлечение семьи

рассматривается как лучшая практика в образовании и поощряется федеральным законом.

Чтобы вовлекать семьи, педагоги должны познакомиться с ними, построить позитивные отношения и осмысленно вовлекать их в обучение своего ребенка. Это требует продуманного планирования и усилий по развитию и поддержанию. Укрепляя отношения сотрудничества между семьями и школами, дети с большей вероятностью преуспеют в учебе и обществе.

Участие родителей в образовании ребенка является решающим фактором его академической успешности. Исследования показывают, что дети с вовлеченными родителями, как правило, имеют лучшие оценки, более высокие баллы по тестам и улучшенные социальные навыки. Участие родителей может принимать различные формы, такие как:

Общение с учителями и школьным персоналом

Посещение родительских собраний

Помощь с домашним заданием

Поощрение чтения и других образовательных мероприятий дома

Обсуждение школьного опыта и академических целей

Различные стили воспитания влияют по-разному на успеваемость ребенка. Четыре основных стиля воспитания, по определению психолога развития Дианы Баумринд, следующие:

1. Авторитетные: эти родители устанавливают четкие ожидания и правила, а также проявляют теплоту, отзывчивость и поддержку. Авторитетное воспитание связано с более высокими академическими достижениями.

2. Авторитарные: Авторитарные родители строгие и контролируют, часто используя наказания для обеспечения соблюдения правил. Такой стиль воспитания ассоциируется с более низкой успеваемостью.

3. Разрешающие родители добры и заботливы, но им не хватает четких правил и структуры. Такой стиль воспитания может привести к снижению успеваемости.

4. Невовлеченные: невовлеченные родители отстранены от жизни своих детей, оказывая минимальную поддержку и руководство. Такой стиль воспитания тесно связан с плохой успеваемостью.

Эффективное общение между родителями и детьми необходимо для успеха в учебе. Родители, которые активно слушают своих детей, поощряют открытый диалог и создают безопасное пространство для самовыражения, способствуют созданию позитивной домашней обстановки, способствующей обучению. Хорошее общение также помогает

родителям понять сильные и слабые стороны и интересы своих детей в учебе, позволяя им

Эмоциональная поддержка родителей имеет решающее значение для успеваемости ребенка. Родители, выражающие любовь, теплоту и понимание, создают надежную эмоциональную базу для своих детей. Эта защита позволяет детям развивать устойчивость, самоуважение и установку на рост, что способствует успеху в учебе.

Создание рутины и структуры дома может существенно повлиять на успеваемость ребенка. Постоянное время отхода ко сну, приема пищи и расписания занятий дают детям ощущение стабильности и предсказуемости, снижая стресс и тревогу. Кроме того, наличие выделенной учебной зоны, свободной от отвлекающих факторов, может помочь детям сосредоточиться на школьных занятиях.

Родители, которые моделируют позитивное поведение, такое как любознательность, обучение на протяжении всей жизни и строгая трудовая этика, вдохновляют своих детей на принятие аналогичных ценностей. Дети, которые растут в семьях, где образование ценится и имеет приоритетное значение, с большей вероятностью преуспеют в учебе.

Таким образом, отношения между родителями и детьми оказывают глубокое влияние на успеваемость ребенка. Поощряя открытое общение, оказывая эмоциональную поддержку, устанавливая распорядок дня, моделируя позитивное поведение и участвуя в их образовании, родители могут помочь своим детям добиться академических успехов и подготовить их к будущему успеху.

Список используемой литературы:

1. Гролник, В. С., & Слоуачек, М. Л. (1994). Участие родителей в школьном обучении детей: многомерная концептуализация и изучение взаимосвязи с академическими достижениями. Журнал педагогической психологии, 86 (3), 547-561.

2. Джейнс, У. Х. (2007). Взаимосвязь между участием родителей и академической успеваемостью учащихся средней школы. Обзор исследований в области образования, 77 (3), 341-378.

3. Померанц, Э. М., Мурман, Ф. Д. и Литвак, С. Д. (2007). Как участие родителей связано с успеваемостью детей: модель посредничества. Развитие ребенка, 78 (1), 177-195.

4. Штеинберг Л. (1988). Авторитетное воспитание. В книге П. А. Коуэна и Э. М. Хетерингтона (Ред.) "Семейные переходы" (стр. 157-184). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates.